

Propuesta de Intervención Educativa sobre Lengua de Signos Española para 4º Curso de Primaria

Autor: López Sánchez, Carmen D. (Graduada en Educación Primaria, Maestra de Primaria).

Público: Maestros de Educación Primaria. **Materia:** Lengua Española y Literatura. **Idioma:** Español.

Título: Propuesta de Intervención Educativa sobre Lengua de Signos Española para 4º Curso de Primaria.

Resumen

Este artículo pretende aportar una herramienta para maestros no especialistas en LSE que quieran enseñarla a sus alumnos. Queremos contribuir desde los Centros de Primaria para que se conozca esta herramienta comunicativa, sus beneficios para el alumnado oyente y la sociedad, a la vez que motivamos a más niños a elegir esta asignatura donde la incluyan en la oferta educativa o, en cualquier caso, que se valore más donde no. Proponemos los elementos necesarios que componen una unidad didáctica para 4º de Primaria, con las herramientas, criterios a tener en cuenta y recursos digitales que se pueden utilizar en clase.

Palabras clave: Lengua de Signos, Educación Primaria, Propuesta Educativa.

Title: educational proposal to teaching sign language in primary school.

Abstract

This article provides a practical tool for teachers who are not specialists in SSL, however they understand the importance of teaching it among their students. We want to help to know this tool, all the advantages for the students and society, as well as we encourage more children to choose this subject where it is included in their educational offering or, to value more, where it's not. We propose the required elements of an unit carried out in the fourth course of Primary school, with all the tools, criteria and digital resources that can be used in the classroom.

Keywords: Sign Language, Primary School, Educational Proposal.

Recibido 2015-12-09; Aceptado 2015-12-10; Publicado 2016-01-25; Código PD: 067020

INTRODUCCIÓN

Tras la publicación de mi anterior artículo “Enseñanza de Lengua de Signos en Educación Primaria para Alumnos Oyentes. Preguntas y Respuestas.” en el que abordé las cuestiones generales a tener en cuenta sobre la enseñanza de la Lengua de Signos Española (en adelante LSE) en Educación Primaria, en el presente artículo propongo un ejemplo práctico de unidad didáctica para una clase de 4º de Primaria. Incluyo todo lo que un maestro puede necesitar a la hora de planificar las sesiones que la compondrán: objetivos, materiales, recursos on line, etc. Mi objetivo no es otro que compartir mi experiencia en este ámbito y motivar la puesta en marcha de unidades didácticas sobre esta importante e interesante materia en centros educativos de todo el país.

En conjunto todo lo aportado constituiría una unidad didáctica compuesta por 5 sesiones de una hora y media de duración, sin perjuicio de que cada profesor ajuste los contenidos para más o menos sesiones. En cada sesión se irá trabajando para adquirir los conocimientos básicos de la LSE de forma progresiva. Una vez visto el contenido a trabajar de cada día, se trabajará a modo de repetición y práctica de forma individual y colectiva, con ayuda de pequeñas actividades para trabajar en casa.

Los objetivos son aprender de forma básica esta lengua, comprender y respetar las diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades y la no discriminación de personas con discapacidad.

Los contenidos que se abordarán serán los siguientes:

- Conocimiento y experimentación de la Dactilología: el alfabeto dactilológico.
- Expresiones y saludos más frecuentes.
- Vocabulario básico: la familia, números, días de la semana, meses, nombres propios, etc.

Según el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de Educación Primaria, en concreto 4º de Primaria, este trabajo queda relacionado con la asignatura de Lengua Castellana y Literatura, concretamente con el bloque 4 “Conocimiento de la lengua” y con su contenido “Las variedades de la lengua. Conocimiento general de realidad plurilingüe de España y su valoración como fuente de enriquecimiento personal y como una muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural”. También hace referencia a sus criterios de evaluación, en particular con el número 6 “Conocer la variedad lingüística de España y del español como fuente de enriquecimiento cultural. Mostrar respeto tanto hacia las lenguas y dialectos que se hablan en España, como hacia el español de América” y, con los estándares de aprendizaje relativos que se refieren a “Conoce y valora la variedad lingüística de España y el español de América” y “Reconoce e identifica algunas de las características relevantes (históricas, socio-culturales, geográficas y lingüísticas) de las lenguas oficiales en España”. En cuanto a las competencias básicas, de las 7 que hay expuestas en la LOMCE, se puede decir que todas quedan relacionadas con este trabajo.

Esta unidad didáctica también se relaciona con otras materias, por ejemplo, con la materia de Matemáticas, a la hora de aprender la numeración en Lengua de Signos, y con la de Valores Sociales, por énfasis que se hace en la integración de todos los miembros de la sociedad.

Utilizaremos recursos de tipo material, plantillas con el alfabeto dactilológico y demás fichas con los contenidos a trabajar, fotocopias para distintas actividades, etc., y de tipo audiovisual como la pizarra digital con soporte de Internet para ver los vídeos y diccionarios de Lengua de Signos. Adjuntamos enlaces útiles para el desarrollo de las sesiones, sin perjuicio de que cada maestro pueda seleccionar otros que se adapten mejor a la dinámica de su clase.

DESARROLLO DE LAS SESIONES

Material

El material que vamos a necesitar para llevar a cabo las actividades propuestas es de uso habitual en las aulas y de fácil preparación por parte de los maestros, ya que incluimos los enlaces desde los que descargar el material imprimible. Necesitaremos una pizarra digital o pantalla de proyección, conexión a internet y fichas impresas para los alumnos con el alfabeto dactilológico y la sopa de letras.

Objetivos

Los objetivos que se persiguen con las actividades propuestas plantean una toma de contacto inicial con la LSE, con la adquisición de vocabulario básico y el acercamiento del alumnado a este sector de la sociedad, promoviendo una reflexión sobre la vida cotidiana de las personas sordas, su vida diaria en la sociedad, las barreras comunicativas a las que se enfrentan y el papel que todos tenemos en su integración.

Contenidos

- Conocer, reconocer y memorizar el alfabeto dactilológico.
- Concepto de signo y signo personal.
- Adquirir vocabulario básico sobre:
 - Familia
 - Números y meses del año para poder decir su fecha de cumpleaños
 - Días de la semana

ACTIVIDADES

ACTIVIDAD 1: Presentación de la UD. Se mostrará a los alumnos el video “El Sueño de Pedro”, un corto de animación 3D que trata sobre un chico sordo llamado Pedro y las barreras de comunicación a las que se enfrenta. Tras su visionado comentaremos con los alumnos sus impresiones, conceptos como la comunicación y las dificultades que tienen para la misma las personas con discapacidad comunicativa. En el vídeo además de personas sordas aparece un sordociego, que es otro tipo de deficiencia parecida a la sordera pero que utiliza distintas formas de comunicación adaptada, como por ejemplo, los signos sobre la palma de las manos, tal y como aparece en el vídeo.

Enlace El Sueño de Pedro <https://www.youtube.com/watch?v=voVIXKPL9uw>

ACTIVIDAD 2: Realizaremos una actividad por parejas en las que un miembro limita su capacidad de comunicación, no pudiendo hablar y el otro intenta entender lo que dice. Luego habrá cambio de roles. Se propone la limitación del habla por simplicidad práctica en su ejecución, pero el objetivo es que el otro miembro entienda lo que se siente al no poder oír lo que se le dice. Al terminar la actividad se comentará las sensaciones del grupo.

Juego: “Poniéndonos en su lugar”. Uno de la pareja no puede hablar pero tiene que transmitirle al otro un mensaje, que el maestro le dirá al oído, tipo “dile tu nombre”, “dile tus dibujos favoritos”, “dile que tienes 2 hermanos”, “dile que te gustan los gatos”, etc.

ACTIVIDAD 3: Explicación breve sobre qué es la LSE, las diferencias entre la LSE y la lengua oral y la dactilología.

ACTIVIDAD 4: El alfabeto dactilológico. ¿Qué es y cuándo se utiliza? Se reparte un alfabeto dactilológico a cada alumno que podemos imprimir del siguiente enlace:

Enlace Diccionario dactilológico imprimible

<https://alfredovela.files.wordpress.com/2012/06/alfabetodactilologico.jpg>

Enlace Diccionario dactilológico en vídeo

<https://www.youtube.com/watch?v=xMyGJev4yGY>

Juego: “Las palabras”. Por parejas practican su nombre. Después con palabras, primero sencillas y deletreando despacio. Realizar la actividad por turnos, uno deletrea y el otro la reconoce y viceversa. Al terminar la actividad, los alumnos saldrán por turnos a la pizarra a deletrear su nombre.

Juego: “Yo me llamo”. Los alumnos salen a la pizarra, eligen al azar, a un compañero y signan su nombre. Los demás tendrán que adivinar de quién se trata.

ACTIVIDAD 5: Explicación sobre la forma de asignar un signo a una persona. Los alumnos entenderán porqué es más práctico utilizar un signo para referirse a una persona en vez de deletrear siempre su nombre y se divertirán eligiendo los signos de sus compañeros.

Juego: “Descubre tu signo”. En grupos de 5 o 6 alumnos, se asignará un signo para cada miembro. Los signos se determinan por los demás compañeros en base a alguna característica especial de la persona, tal como se ha explicado anteriormente. Luego cada alumno saldrá a la pizarra a mostrar el signo que se le ha asignado y explicará el porqué de ese signo.

ACTIVIDAD 6: Vocabulario básico referido a saludos y presentaciones. Todos los alumnos repetirán cada signo según aparezca en el vídeo.

Enlace Vocabulario de Saludos y Presentaciones https://www.youtube.com/watch?v=TkoogDiGO_Y

Juego: “La buena educación”. En grupos de 5 o 6 alumnos, practicarán todos los saludos aprendidos en el vídeo.

ACTIVIDAD 7: Adquirir vocabulario sobre familia. Cada imagen se va realizando una por una. **Enlace** Vídeo de vocabulario de familia

<https://www.youtube.com/watch?v=TsbGxLM3dLA&list=PLWMYMD0Gnd9RbdHt53DUvrfnysk1LZ1rw&index=14>

ACTIVIDAD 8: Para estimular la motivación en el aprendizaje de LSE, visualizaremos un vídeo musical hecho con LSE por niños oyentes. Después explicaremos los distintos tipos de personas sordas y conceptos básicos sobre la sordera.

Enlace Vídeo Maldita Nerea LSE

<https://www.youtube.com/watch?v=L2wZniC5qxY>

ACTIVIDAD 9: Vocabulario sobre los números y los meses. Veremos los números al menos hasta el 31 y después los meses. Cada imagen se va realizando una por una. Después de practicar, los alumnos se levantarán para signar la fecha de su cumpleaños.

Enlace los números en LSE del 0 al 10. Imprimible.

<http://aprendelenguadesignos.com/nmeros-en-lengua-de-signos-del-0-al-10-en-fichas/>

Enlace Los números en LSE en vídeo

<https://www.youtube.com/watch?v=qG2RQnaeZuk>

Enlace Los meses del año en LSE (a partir de minuto 1’10”)

<https://www.youtube.com/watch?v=rgt93vh7IXo&index=7&list=PLWMYMD0Gnd9RbdHt53DUvrfnysk1LZ1rw>

ACTIVIDAD 10: Sopa de letras. Averigua las palabras ocultas. Imprimir en fichas la sopa de letras para cada alumno. Aportamos un enlace a una sopa de letras ya hecha y las correspondientes soluciones. En el apartado de Evaluación, explicaremos cómo hacer más variaciones.

Enlace Sopa de Letras

<http://aprendelenguadesignos.com/wp-content/uploads/2013/06/sopa-de-letras.jpg>

Enlace Soluciones de la sopa de Letras

<http://aprendelenguadesignos.com/sopa-de-letras-en-lengua-de-signos-espanola/>

ACTIVIDAD 11: Ficha de los días de la semana. Cada imagen se va realizando una por una.

Enlace los días de la semana en LSE:

<https://www.youtube.com/watch?v=rgt93vh7IXo&index=7&list=PLWMYMD0Gnd9RbdHt53DUvrfnysk1LZ1rw>

ACTIVIDAD 12: Practicamos los números, días de la semana y meses.

Juego: “¿Adivina cuándo fue? Por parejas, uno elige una fecha y la signa, el compañero debe averiguar de qué fecha se trata. Cambio de roles.

ACTIVIDAD 13: Visualización de un vídeo “Los trotamúsicos en LSE” el cual está signado en lengua de signos pero se puede escuchar la transcripción en castellano y la traducción al inglés.

Enlace Vídeo Los Trotamúsicos en LSE

https://www.youtube.com/watch?v=yXX2Mcmpl_A

ACTIVIDAD 14: Como última actividad se debatirá en clase lo aprendido y lo que los alumnos opinan sobre la vida de las personas sordas en la sociedad. Se pueden plantear preguntas del tipo:

- ¿Es fácil ser sordo en nuestra sociedad?
- ¿Cómo podríamos ayudar a los sordos a integrarse mejor?
- ¿Cómo es vivir con una discapacidad en nuestra sociedad?
- ¿Os ha gustado aprender LSE?

ACTIVIDADES PARA CASA

Las actividades para casa están pensadas para compartir lo aprendido en clase e implicar al entorno más cercano del alumno en el aprendizaje de la LSE. Por tanto, consistirán fundamentalmente en practicar los conceptos aprendidos con la familia y compartirlos posteriormente en clase.

- Aprender a deletrear el nombre de los miembros de tu familia mediante el diccionario dactilológico.
- Los alumnos tendrán que asignar un signo a cada miembro de su familia. Posteriormente en clase, el maestro pedirá a los alumnos que expliquen algunos de estos signos.
- Practicar lo aprendido hasta ahora y preparar cómo signar la fecha de cumpleaños de los miembros de tu familia.

ACTIVIDADES DE REPASO

Las actividades de repaso se proponen al inicio de las sesiones, a partir de la segunda, y consisten en repasar todos juntos lo que se ha pedido que se practique en clase, por ejemplo, empezamos la segunda sesión pidiendo a los alumnos que nos deletreen el nombre de algún familiar, la tercera sesión pidiéndoles que nos indiquen los signos que han elegido para su familia y el porqué de la elección, etc.

FICHAS PARA EL MAESTRO

En el siguiente apartado los maestros podrán encontrar la información básica para desarrollar las clases sin necesidad de saber previamente nada sobre la LSE. Por supuesto, se pueden ampliar estos conceptos ahí donde se considere oportuno.

- **¿Qué es la LSE?**

La LSE es una lengua visual-gestual empleada por la comunidad sorda que utiliza las manos, la cara, los brazos, el pecho y el espacio para los mismos objetivos comunicativos y las mismas funciones que cualquier lengua.

● **¿Qué diferencia hay entre la LSE y la lengua oral (L.O.)?**

LENGUA ORAL	LSE
<ul style="list-style-type: none"> • Recepción de mensajes por canal auditivo. • Emisión por canal vocal. • Diferentes tipos de oraciones se expresan mediante la entonación. 	<ul style="list-style-type: none"> • Recepción de los mensajes por canal visual. • Emisión por canal gestual. • Diferentes tipos de oraciones se expresan mediante las expresiones faciales y espaciales.

● **¿Qué mecanismos usa la LSE para dar información?**

- El uso de las manos para expresar signos, que en L.O. significan palabras, y los clasificadores, que indican la forma, el tamaño, el lugar y el movimiento de algo.
- El uso de las expresiones faciales y de movimiento.
- El contacto visual con las personas sordas es imprescindible para establecer la comunicación. Cuando no exista este contacto, hay que tener en cuenta:
 - En caso de que estemos cerca de la persona sorda el contacto se establece por medio de unos golpecitos con una mano. Las partes del cuerpo en las que se puede dar golpes son: Hombro o antebrazo y muslo o rodilla cuando esté sentado.
 - Cuando exista distancia con la persona sorda con la que te quieres comunicar y no se puede contactar físicamente, si la distancia es media o corta la llamada se hará moviendo el brazo. Si la distancia es mayor, se agitan el o los brazos de forma exagerada.
- La forma de aplaudir que tienen los sordos es girando las muñecas con las palmas de las manos abiertas y los brazos levantados.

● **La Dactilología: Qué es y cuándo se utiliza.**

La dactilología es la representación manual de cada una de las letras que componen el alfabeto. A través de ella se puede transmitir a la persona sorda cualquier palabra que se desee comunicar, por complicada que ésta sea. El deletreo es una parte importante del sistema de comunicación de las personas sordas. Se trata, sencillamente, de la escritura del alfabeto castellano ejecutada en el aire en lugar de un papel. Existen veintinueve posiciones con sus variantes de movimiento de mano, algunas de las cuales son la representación exacta de la letra. El deletreo manual es usado en combinación con el lenguaje de signos para sustantivos, nombres propios, direcciones y palabras para las cuales no existe un ideograma o signo creado o es poco conocido por la comunidad signante, como ocurre con signos de reciente creación (neologismos) o palabras poco usuales. Su importancia no puede ser subestimada; es por tanto esencial para la persona que se inicie en LSE, concentrarse en desarrollar tanto las habilidades receptivas como las expresivas, con el fin de adquirir experiencia.

Para realizar la dactilología, se utiliza la mano dominante. Para alumnos zurdos, la disposición de las manos, por tanto, cambia. Se ejecuta principalmente a la altura de la barbilla. Su realización se complementa con la articulación oral, por lo que es necesario que la cara y la boca sean visibles.

Todas las lenguas disponen de unos mecanismos internos que les permiten generar vocabulario, y la LSE también dispone de estos recursos. Unos son comparables a los que utiliza el castellano para la creación de palabras nuevas y otros son exclusivos de la LSE. Entre ellos, un mecanismo utilizado frecuentemente en la creación de neologismos es combinar la utilización de la primera o las primeras letras de la palabra en castellano y un signo. Un buen ejemplo de esto fue la creación del signo para la palabra “euro”, que inicia con el signo de la letra “e” más otro signo asociado.

Enlace signo de “euro” <http://www.sematos.eu/lse-p-euro-3343-es.html>

- Los nombres propios:

La forma más habitual de signar nombres propios es mediante la dactilología, esto es, la representación con una mano de cada una de las letras que se forman ese nombre. No obstante, éste es un recurso lento y no siempre eficaz, por lo que los nombres propios usados con mayor frecuencia en un entorno acaban por obtener su signo correspondiente, reservando la dactilología para aquellas situaciones en las que nuestro interlocutor (por pertenecer al entorno donde el nombre es habitual o por otras razones) desconozca el signo. Los sordos no tardan demasiado en encontrar un rasgo característico que defina la persona y realizar con ello su “bautismo” en la LSE. Los procedimientos más habituales para encontrar el signo para una persona tienen que ver con fijarse en:

- Rasgos físicos o del carácter: un lunar, un ceño muy acusado, las gafas, la forma de la nariz o del pelo, que sea llorón, despistado, cabezota, etc.

- La representación de la inicial de ese nombre en dactilología más un gesto o rasgo característico.

- La utilización de signos que corresponden a temas religiosos o en las tradiciones de una región pueden haber generado su propio signo. Por ejemplo: Jesús, María, etc.

- A partir de un nombre común y su significado, como por ejemplo, Nieves, Blanca, Milagros, etc.

- Por antecedentes familiares. Es común que un hijo herede el mismo signo que corresponde a sus padres, como en el caso de los “motes” que se usan en los pueblos. Suele ser el mismo signo o con alguna ligera variación.

- Por la procedencia de la persona.

- Por sus aficiones: deportes que practica, animales que el gustan, etc.

Para más vocabulario, recomendamos el siguiente diccionario on line.

Enlace Diccionario LSE on line: <https://www.spreadthesign.com/es/>

- Para conocer la comunidad sorda es necesario saber diferenciar entre distintos conceptos:

- Personas con hipoacusia: Sujetos cuya audición es deficiente, pero de unas características tales que, con prótesis o sin ella, es funcional para la vida ordinaria y permite la adquisición del lenguaje oral por vía auditiva aunque sea un lenguaje en el que se noten algunas deficiencias de articulación, léxica y estructuración, mayores o menores en función del grado de hipoacusia.

- Personas sordas profundas: Sujetos cuya audición no es funcional para la vida ordinaria y no posibilita la adquisición del lenguaje oral por vía auditiva, aunque sí puede hacerlo, en mayor o menos medida, por vía visual.

- Personas sordas pre-locutivas: son aquellos que se han quedado sordos antes de adquirir el habla.

- Personas sordas post-locutivas: los que habían adquirido el habla antes de que apareciera la sordera.

****Sordomudos:** no se debe utilizar esta palabra ya que no responde a la realidad de estas personas y en general es un término que no gusta dentro de la comunidad sorda. Aunque puede darse que haya personas con problemas de audición y de cuerdas vocales, es decir, sordos y mudos a la vez, esto no es nada frecuente. La mayoría de personas sordas son solo sordas, el hecho de que no puedan hablar o lo hagan con dificultad suele deberse a que se quedaron sordos antes de adquirir el habla, por lo que nunca aprendieron a hablar, lo cual no quiere decir que sean mudos.

SESIÓN 5 (EVALUACIÓN)

MODELO DE EXAMEN PROPUESTO: A continuación incluimos un modelo de prueba de evaluación de los contenidos aprendidos.

1. Sopa de letras: Existe un tipo de letra para Microsoft Word que transforma cada letra en su signo dactilológico correspondiente. Se llama **dedos** y se puede descargar del siguiente enlace. Con ella componer una sopa de letras del tamaño y dificultad deseado o todas las versiones que se desee es sumamente sencillo.

Enlace Alfabeto dactilológico como tipo de letra en Word:

<http://aprendelenguadesignos.com/alfabeto-dactilologico-como-tipo-de-letra-en-word/>

2. Une con flechas: se proponen varias imágenes de signos explicados en clase y el alumno debe unirlos con flechas a su significado. Las imágenes pueden descargarse de muchas webs distintas y, seguramente la opción más sencilla, poniendo la palabra que se quiere buscar más “LSE” en Google imágenes. Por ejemplo: “hermano LSE”
3. Pon el nombre a cada imagen. Con el mismo sistema que en la actividad anterior pero ahora no se pone una posible respuesta sino que es el alumno el que tiene que escribir directamente el significado del signo propuesto, de entre los que se han visto en clase.
4. Redacción en la que cada alumno hará una valoración de lo aprendido a la vez que una reflexión sobre la realidad de las personas sordas. Por ejemplo: “Enumera 5 motivos por los que crees que es importante aprender LSE”.

CONCLUSIÓN

Todo lo que hemos presentado no pretende ser sino una guía, una ayuda o un “empujoncito” para todos aquellos maestros que, sin conocer la LSE, entienden la importancia de su enseñanza, así como la educación en valores, la integración de la discapacidad y la eliminación de barreras, en este caso de tipo comunicativo. Las actividades y enlaces propuestos son así mismo un ejemplo de recursos útiles con los que planificar y trabajar en una sesión pero en internet se pueden encontrar cada día nuevos recursos, siempre más interesantes e interactivos que, sin duda, aportarán valor a la estructura de las sesiones.

En aquellas Comunidades Autónomas donde ya se oferta la enseñanza de LSE, por lo general en 5º y 6º curso de Primaria como asignatura de libre configuración o también en Educación Secundaria, la propuesta de esta unidad didáctica pretende estimular el interés de los alumnos por la elección de esta asignatura y donde esto aún no sea posible, quien sabe si con iniciativas como ésta podamos motivar a los alumnos a hacer cursos específicos de aprendizaje de LSE.

Los contenidos propuestos corresponden por razones obvias a un nivel básico ya que el objetivo, como decíamos al principio de este artículo, es introducir al alumnado en el mundo de la LSE de una forma divertida y estimulante, sensibilizando a los niños y a su entorno más cercano con la realidad de personas con algún tipo de discapacidad y con ello, trabajar valores humanos transversales como la empatía hacia personas con discapacidad y la consideración de la sociedad como un medio responsable de la integración de todos sus miembros.

Integración de la que todos participamos y en la que todos somos protagonistas, también por supuesto los niños.

Bibliografía

- Bonet, J. P. (1620); citado en Herrero, A. (2009, p. 37). *Gramática didáctica de la Lengua de Signos española (LSE)*. Madrid: Ediciones SM.
- Decreto n.º 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. (BOE nº 206, de 6 de septiembre).
- De Wit, M. (2008). *Sign Language Interpreting in Europe: 2008 edition*. Baarn, the Netherlands: Maya de Wit. Retrieved from: <http://www.cnlse.es/es/virtual-library/sign-language-interpreting-europe-2008-edition>
- Guillén, C., García, J.M., Sánchez, M. y Pérez, J. (2007). *Lengua de signos: Un camino para la comunicación*. Murcia: Editorial Diego Marín.
- Herrero, A. (2009). *Gramática didáctica de la Lengua de Signos Española (LSE)*. Madrid: Ediciones SM.
- Orden de 20 de noviembre de 2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades por la que se regula la organización y la evaluación en la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
- Rodríguez Ortiz, M., Mora Roche, J. (2007). *El uso educativo de la Lengua de Signos Española (LSE) y su problemática*. *Revista de Educación*, 342, págs.419-441
- Van Lier, L. (1995). Lingüística educativa: Una introducción para enseñantes de lenguas. *Revista Signos. Teoría y práctica de la educación*, 14, pp. 20-29. ISSN: 1131-8600.

Otros recursos online

- <http://ticsyformacion.com/about/>
- <http://diversidad.murciaeduca.es/publicaciones/diclse/contenido.html>
- <http://www.sematos.eu/index.html>
- <http://aprendelenguadesignos.com/>